

BO'LAJAK SHIFOKORLARDA KASBIY FAOLIYATGA QIZIQISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Boboyeva Maxsuda Ataxanovna, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarining akademik ta'limdan kasbiy va dastlabki kasbiy ta'limga o'tish jarayonida motivatsiyada yuz beradigan o'zgarishlar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. bilim olish motivatsiyasi, kasbni egallash motivatsiyasi va diplom olish motivatsiyasidan iborat ierarxik motivatsion tuzilma kasbiy yo'nalish shakllanishi bilan uzviy bog'liq ekanligi yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — bo'lajak mutaxassis shaxsida kasbiy yo'nalishning ta'lim motivatsion-maqsadli tuzilmasidagi yetakchi o'rni va uning o'quv motivlari dinamikasiga ta'sirini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda psixologik kuzatuv, motivatsion diagnostika, identifikatsiya va refleksiya metodlari qo'llanildi. tibbiyot ta'limi misolida kasbiy amaliyotni o'zlashtirish jarayonida motivatsion o'zgarishlar tahlil qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, kasbiy yo'nalish ta'lim motivatsion tuzilmasining markaziy elementi bo'lib, bilim olish, kasbni egallash va diplom olish motivlari o'zaro ierarxik bog'lanishda shakllanadi. bu jarayon talabalarning kasbiy identifikatsiyasi va mutaxassis sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi.

XULOSA: akademik ta'limdan kasbiy ta'limga o'tish davrida motivatsion tuzilmaning o'zgarishini hisobga olish bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy rivojlanishini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: o'quv motivatsiyasi, talaba, kasb, identifikatsiya, mutaxassis, tibbiyot, tibbiy amaliyotni o'zlashtirish.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ИНТЕРЕСУ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Бобоева Махсуда Атахановна, преподаватель кафедры педагогики и психологии Ташкентского государственного медицинского университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена научно-теоретическому анализу изменений мотивации при переходе от академического образования к профессиональному и начальному профессиональному обучению. иерархическая структура мотивации — мотивация получения знаний, овладения профессией и получения диплома — рассматривается во взаимосвязи с формированием профессиональной направленности личности будущего специалиста.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить роль профессиональной направленности как ведущего элемента мотивационно-целевой структуры образования и её влияние на динамику учебных мотивов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы психологического наблюдения, диагностики мотивации, идентификации и рефлексии. на примере медицинского образования анализировались изменения мотивации в процессе освоения профессиональной практики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что профессиональная направленность является центральным элементом мотивационной структуры, а мотивы получения знаний, овладения профессией и получения диплома формируются в иерархической взаимосвязи. это напрямую влияет на профессиональную идентификацию студентов и становление их как специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: учёт изменений мотивационной структуры при переходе от академического к профессиональному обучению имеет важное значение для организации эффективной профессиональной подготовки и личностного развития будущих специалистов.

Ключевые слова: учебная мотивация, студент, профессия, идентификация, специалист, медицина, освоению врачебной деятельности.

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING MOTIVATION FOR INTEREST IN PROFESSIONAL ACTIVITY IN FUTURE DOCTORS

Boboyeva Makhsuda Atakhanovna, Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, Tashkent State Medical University

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a theoretical analysis of motivational changes occurring during the transition from academic education to professional and initial vocational training. the hierarchical structure of motivation — learning motivation, professional acquisition motivation, and diploma motivation — is examined in relation to the formation of professional orientation in future specialists.

PURPOSE: the aim of the study is to identify the role of professional orientation as the leading element in the motivational-goal structure of education and its impact on the dynamics of learning motives.

MATERIALS AND METHODS: psychological observation, motivational diagnostics, identification, and reflection methods were applied. medical education was used as a case to analyze motivational changes during the acquisition of professional practice.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that professional orientation serves as the central element of the motivational structure, with learning, professional acquisition, and diploma motives forming in hierarchical interrelation. this process directly influences students' professional identification and their development as specialists.

CONCLUSION: considering motivational structural changes during the transition from academic to professional education is crucial for organizing effective professional training and personal development of future specialists.

Keywords: learning motivation, student, profession, identification, specialist, medicine, mastering medical practice.

Sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini oshirishga qaratilgan hozirgi tendensiyalar doirasida shifokorlarning kasbiy tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tibbiyot amaliyotida texniklashtirishning ortishi, uning insoniylikdan yiroqlashuvi va tibbiyot kasbining obro'sining pasayishi sharoitida asosiy e'tibor endi faqat tibbiyot talabalariga bilim, ko'nikma va kompetentsiyalarni berishga emas, balki avvalo bemorlarga malakali yordam ko'rsatishga yo'naltirilgan kelajakdagi shifokor – talabani shaxsiyatiga qaratilmoqda. Shaxsiy va kasbiy rivojlanishga intilish, tibbiy amaliyotni puxta egallash, uning ijtimoiy ahamiyatini anglash hamda akademik va kasbiy faoliyatda ma'no topish tibbiyot talabalariga kasbiy motivatsiyasi bilan belgilanadi.

Bo'lajak shifokorlarini tayyorlashning an'anaviy tizimi, yuqori darajadagi intellektual va hissiy zo'riqish bilan tavsiflanib, keng qamrovli tibbiy bilimlarni egallashga qaratilgan bo'lsa-da, tibbiyot talabalariga kasbni anglash yoki uning mazmuni va maqsadlariga qiziqish uyg'otishda etarlicha yordam bermaydi. Natijada, tibbiyot maktabini bitirish vaqtiga kelib, talabalarning sezilarli qismi tibbiy ixtisoslikni tanlashga tayyor bo'lmaydi. Talabalarning akademik, kasbiy va kelajakdagi tibbiy amaliyotida yuqori natijalarga erishish va o'zini rozi his qilish istagini rag'batlantiruvchi professional motivatsiyani rivojlantirishning psixologik va pedagogik sharoitlarini o'rganish bo'lajak shifokorlarning kasbiy rivojlanishini yanada samarali tashkil etishga imkon beradi.

Shakllantiruvchi eksperiment.

Inson xulq-atvorini nima belgilaydi degan savol psixologiyada eng muhim masalalardan biridir. Shu bois, rus va xalqaro psixologiyada motivatsiya muammosiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Motivatsiya muammosining murakkabligi va ko'p qirrali tabiati uning mohiyati, tabiati va tuzilishini tushunishga, shuningdek uni o'rganishda qo'llaniladigan usullarga turli yondashuvlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. A. A. Fitmova fikricha, bo'lajak shifokorlarining akademik va kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyatlari ularning kasbiy motivatsiyasining tuzilma komponentlarining rivojlanishi bilan belgilanadi, bu esa ularning akademik va kasbiy faoliyat maqsad va vazifalari hamda tibbiy amaliyotning mohiyatini aks ettiradi. D. A. Leontyevga ko'ra, bu holat hozirgi bosqichda motivatsiya psixologiyasining shaxsiyat psixologiyasi, faoliyatni tartibga solish va o'z-o'zini tartibga solish psixologiyasi hamda kognitiv jarayonlar psixologiyasi o'rtasida bo'linishidan kelib chiqadi.

Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar amalga oshirildi:

- Bo'lajak shifokorlarning kasbiy motivatsiyasining xususiyatlari nazariy tahlil asosida aniqlab olindi va uning tuzilmasi belgilandi.
- Bo'lajak shifokorlar orasida kasbiy motivatsiyani rivojlantirish mezonlari va ko'rsatkichlari ishlab chiqildi.
- Turli o'quv yillaridagi bo'lajak shifokorlar orasida kasbiy motivatsiyaning rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi.

- Bo'lajak shifokorlar orasida kasbiy motivatsiyaning turlari va rivojlanish darajalari aniqlab olindi.
- Bo'lajak shifokorlar orasida kasbiy motivatsiyani rivojlantirish uchun psixologik va pedagogik sharoitlar aniqlab berildi.

Biz tibbiyot talabalarida kasbiy jihatdan muhim sifatlarning shaxsiy va motivatsion tarkibiy qismlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqdik, shu orqali ularning kasbiy amaliyotining samaradorligini oshirishni maqsad qilganmiz. Ushbu dasturning asosiy maqsadi tibbiyot universitetlari talabalarida ma'lum bir munosabatni shakllantirishdir. Dasturimizning asosiy maqsadlari quyidagicha belgilangan:

- talabalarga psixologik bilim, qobiliyat va ko'nikmalarni egallash imkonini berish;
- talabalarining o'zini-o'zi namoyon oshirish ko'rsatkichlarini oshirish;
- talabalarining ichki qabul qilish ko'rsatkichlarini oshirish;
- empatiyani rivojlantirish;
- qadriyat yo'nalishlari, ichki ziddiyat kuchi va ichki bo'shliqni hal qilish;
- kasbiy va akademik motivatsiyani rivojlantirish;
- motivatsiya va ehtiyojlar sohasidagi munosabatlarni rivojlantirish.

Tibbiyot talabalarida kasbiy jihatdan muhim sifatlarning shaxsiy va motivatsion komponentlarini rivojlantirishga qaratilgan, ularning kasbiy amaliyotining samaradorligiga hissa qo'shadigan psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash dasturi uch moduldan iborat: ta'limiy, psixokorreksion va rivojlantirish.

Ta'limiy modul. Ta'limiy modulga dastlabki individual maslahatlashuv va ma'ruzalar kiradi. Ushbu modulning maqsadi tibbiyot oliygohi talabalarini shifokorning ishida kasbiy jihatdan muhim bo'lgan sifatlarni hamda ularni rivojlantirish imkoniyati va zarurligi haqida xabardor qilishdir. Shuningdek, modulni amalga oshirish jarayonida talabalar psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash dasturida ishtirok etishga rag'batlantiriladi.

Psixokorreksion va rivojlantirish. Dasturning psixokorreksion va rivojlantirish komponentlari tibbiyot talabalarining kasbiy kompetensiyasining motivatsion va shaxsiyatga oid jihatlarni rivojlantirish hamda ularning samarali kasbiy amaliyotiga to'sqinlik qiluvchi xususiyatlarni kamaytirishga qaratilgan. Ushbu motivatsion va shaxsiyatga oid jihatlarni rivojlantirishda asosiy omil tibbiyot talabalarida 'ega bo'lish rejimi'ni kamaytirish va 'bo'lish rejimi'ni oshirishga e'tibor qaratishdir. Dasturning trening komponenti kognitiv, hissiy, xulq-atvor va shaxsiy jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan psixologik mazmundan iborat bo'lib, bu jihatlarni psixologik o'zini-o'zi tartibga solish, ijobiy ijtimoiy munosabatlar, ichki yo'naltirilganlik, empatiya, qadriyatlarga yo'naltirilish, subyektiv nazoratning ichki manbai hamda o'rganish va kognitiv motivatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan psixologik mazmundan iborat.

Ijtimoiy va psixologik tayyorgarlik kelajak shifokorlarning ichki salohiyatini ochishga yordam beradi, ularning shaxsiy resurslari va muvaffaqiyatga erishish uchun ichki vositalari haqidagi xabardorlikni oshiradi; u tizimli fikrlashni rivojlantiradi va ularga kasbiy muammolarni hal qilishning eng samarali usullarini tanlash sharoitini yaratadi.

Psixologik va pedagogik dastur 144 soatga mo'ljallangan bo'lib, har bir mashg'ulot 3 soat davom etadi. Mashg'ulotlarning optimal chastotasi haftasiga ikki martani tashkil etadi. Dastur ma'ruzalar, seminarlar va trening mashg'ulotlaridan, shuningdek, dasturni amalga oshirishning barcha bosqichlarida individual konsultatsiyalardan iborat.

Shaxsning shaxsiy kompetentsiya majmuasini rivojlantirishda kompetentsiyaga asoslangan yondashuvning maqsadi talabalarda o'zini anglash, o'ziga hurmat, o'zini qabul qilish va o'zini rivojlantirish tushunchalarini shakllantirishdir. Aksiologik yondashuv shifokorning kasbiy amaliyotida, ijodkorlikda, ijodiy ishda, sog'liqda, muloqotda va faol hayotiy pozitsiyada odamlarga xizmat qilishni eng oliy qadriyat sifatida 'bo'lish tarziga' yo'naltirilgan hayotiy orientatsiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Bo'lajak shifokorlarda shaxsiy PWC majmuasini rivojlantirish modelini joriy etish va sinovdan o'tkazish uch moduldan – nazariy, tuzatish va rivojlantirish, shuningdek ta'limiy va shakllantiruvchi – iborat eksperimental dastur doirasida amalga oshirildi. Olingan nazariy bilimlar o'yin asosidagi va refleksiv vazifalarga sho'ng'ish orqali mustahkamlanadi va amalda qo'llaniladi.

Nazariy modul mini-ma'ruzalar, guruh muhokamalari va fikr yuritish sessiyalari shaklida o'tkazilib, unda tibbiyot professionalligi, o'zini anglash va o'zini rivojlantirish psixologiyasi, motivlar va ehtiyojlar, qadriyatlar yo'nalishi hamda shifokorning shaxsiy yo'nalishi kabi mavzular yoritiladi. Psixokorreksion-rivojlantiruvchi modul refleksiv mashqlar, treninglar, psixologik maslahatlar va holat tahlillari yordamida amalga oshiriladi va quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi: o'zini nazorat qilish va o'zini boshqarish, professional amaliyotda muloqot hamda kasbiy tibbiy o'zaro ta'sir. Ushbu modul shuningdek kelajak shifokor shaxsiyatidagi PMS majmuasining rivojlanish darajasi va darajasini aniqlashga qaratilgan diagnostika protseduralarini o'z ichiga oladi.

Trening va rivojlantirish moduli talabalarning professional muloqot paytida hissiy o'zini-o'zi tartibga solish va o'zini-o'zi nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va mustahkamlashni, ta'limiy, kognitiv va kasbiy faoliyatlarga ehtiyoj-motivatsion munosabatlarni o'z ichiga oladi hamda guruh muhokamalari va yarim-kasbiy vaziyatlar yaratish shaklida o'tkaziladi. Sog'liqni saqlash xodimining kasbiyligi shaxsning ajralmas psixologik xususiyatidir, u professional vazifalarni samarali bajarishni ta'minlovchi psixologik fazilatlar majmuasidan iborat bo'lib, inson salomatligini saqlash va mustahkamlash, hayotni uzaytirish hamda kasalliklarning oldini olish va davolashni o'z ichiga oladi. Tibbiyot mutaxassisining rivojlanishi va takomillashuvi, ya'ni tibbiy akmeologiya, unumdorlik darajasini oshirish va kasbiy muammolarni samarali hal etishga qaratilgan. Kasbiy kamolot cho'qqisiga erishish "har qanday narxda" sodir bo'lmaydi, balki mutaxassis tanasi uchun zararsiz, axloqiy me'yorlar doirasida va boshqalarga zarar yetkazmasdan amalga oshiriladi. Shu maqsadda akmeologik texnologiyalar ishlab chiqilmoqda va qo'llanilmoqda – bu tibbiyot xodimlarini shaxsiy va kasbiy yetuklik cho'qqilariga yetaklashga mo'ljallangan dasturlardir.

Xulosa.

Eksperimental guruh talabarlari kasbiy jihatdan muhim sifatlarning shaxsiy va motivatsion komponentlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan psixologik va

pedagogik dasturda eksperimental guruh talabalarining ishtiroki ularning kasbiy amaliyot samaradorligiga hissa qo'shuvchi motivatsion va shaxsiy sohadagi ko'rsatkichlarni yaxshilashga imkon berdi:

- o'zini-o'zi tartibga solish;
- shaxslararo munosabatlarda ichkilashtirish, ish munosabatlarida ichkilashtirish va sog'liqni saqlash bo'yicha ichkilashtirish kabi ko'rsatkichlar;
- kasbiy motivlar, ta'lim va kognitiv motivlar hamda ijodiy o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish motivi yaxshilangan.

Quyidagi qadriyatlarning ahamiyati oshdi: tabiat va san'at go'zalligi, o'z-o'ziga ishonch va erkinlik; sodiq do'stlar,

Quyidagi qadriyatlarning ahamiyati kamaydi: moliyaviy jihatdan barqaror hayot intilish, bilim va ijod qadriyatlarida bo'shliq, egoizmga moyilligi va muvaffaqiyatsizlikdan qochish motivatsiyasi darajasi.

Eksperimental guruh talabari orasida mansublik uslubi ko'rsatkichlari egalik uslubi ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori bo'lib, yuqori malakali, fidokor shifokorlar ko'rsatkichlariga yaqinlashdi.

Olingan natijalar tahliliga asosan, shunday xulosaga kelish mumkinki, tibbiyot yo'nalishi talabalarida kasbiy jihatdan muhim sifatning shaxsiy va motivatsion komponentlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik va pedagogik shakllantiruvchi dasturida ishtirok etish — bu ularning kasbiy amaliyotining samaradorligiga hissa qo'shadi — bu professional jihatdan muhim sifatning motivatsion va shaxsiy komponentlari dinamikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan, natijada 'bo'lish rejimi' ko'rsatkichlari oshgan va 'ega bo'lish rejimi' ko'rsatkichlari kamaygan. Bu shuni anglatadiki, biz ishlab chiqqan va amalga oshirgan shakllantiruvchi dastur samarali ekanligi isbotlandi va uni joriy etish bo'yicha tibbiyot xodimlarini tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarida, ham universitetda, ham magistratura bosqichida, uzluksiz ta'lim doirasida va kasbiy rivojlanish kurslarida amaliy faoliyatlarda olib borilishi mumkin. Sog'liqni saqlash xodimining kasbiyligi mutaxassis shaxsiyatining ajralmas psixologik jihati bo'lib, inson salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan kasbiy vazifalarni samarali va axloqiy bajarishni ta'minlovchi psixologik xususiyatlar majmuasidan iborat. Tibbiyot — inson salomatligini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarni oldini olish va davolashga qaratilgan fanlar va amaliy faoliyatlar tizimi, hamda aksiologiya — shaxsiy va kasbiy rivojlanish hamda inson kamoliga erishishga yo'naltirilgan soha — o'zaro chambarchas bog'langan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. М. : Изд-во ИП РАН, 2006.
2. Кочнева Е.М., Пахомова Л.Ю. Мотивационная готовность студентов к профессиональной деятельности. Н. Новгород : НГПУ им. К. Минина, 2011. 140 с.

3. Леонтев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции // Психология мотивации и эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. М., 2009. 702 с.
4. Лунина Н. А., Филозоф А. А. Учебная деловая игра в образовательном процессе подготовки врача стоматолога в медицинском вузе // Приоритеты педагогики и современного образования: сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2018. С. 206–209.
5. Олшевская Э.Н. Проявление негативных эмоциональных состояний у медицинского работника и их взаимосвязь с альтруизмом // Системогенез учебной и профессиональной деятельности : сб. науч. тр. V Всерос. науч.-практич. конф. / под ред. Ю.П. Поваренкова. Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2011. 292 с.
6. Пряжникова Е.Ю., Егоренко Т.А. Проблема профессионального становления личности // Современная зарубежная психология. 2012. № 2.
7. А. А. Фитмова. Развитие профессиональной мотивации будущих врачей в процессе обучения в вузе. 19.00.07 - педагогическая психология. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Пятигорск-2012
8. Харитоновна Т.Г. Профилактика рисков профессионального становления студентов // Вестник Государственного университета управления. 2011. № 16. С. 128–131.
9. Abdvalievna, A. N. (2022). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ACHIEVING PROFESSIONALISM IN THE WORK OF DOCTORS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 10, 138-142.